

ITALY

ITALY

**O'ZBEKISTONDA KIBERJINOYATCHILIKNING RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA YUZAGA
KELAYOTGAN DOLZARB MUAMMOLAR****Tojiboyev Baxtiyor Bahodirovich**

IIV Akademiyasi Magistratura

tinglovchisi

tojiboyevb970@gmail.com

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yurtimizda sodir etilayotgan kiberjinoyslarning ortib borishi, ularning bugungi kunda keng tarqalgan turlari hamda ushbu turdagi jinoyslarni fosh etishdagi mavjud muammolar yoritilgan. Shuningdek, kiberjinoyslarning oldini olish va ularga qarshi kurashish samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan kompleks chora-tadbirlar qiyosiy-huquqiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyslarchilik, kriptovalyuta, darknet, bank kartalari, sun'iy intellekt, moddiy zarar, zararli havola, fishing, jinoysl, huquqbuzarlik, barvaqt oldini olish, ijtimoiy barqarorlik, xavfsizlik.

Annotation. This article highlights the increasing number of cybercrimes occurring in our country, their most widespread types today, as well as the existing problems in detecting and investigating such crimes. In addition, comprehensive measures that need to be implemented to improve the effectiveness of preventing and combating cybercrime are analyzed from a comparative legal perspective.

Keywords: cybercrime, cryptocurrency, darknet, bank cards, artificial intelligence, financial damage, malicious links, phishing, crime, offense, early prevention, social stability, security.

Ma'lumki, bugun dunyo shiddat bilan o'zgarib, axborot va texnik taraqqiyotlar ham jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va kishilik jamiyatining barcha sohalarida internetdan keng foydalanish kundalik faoliyatning bir qismini tashkil etib, xizmat ko'rsatish, ilm-fan, ta'lim, elektron tijorat, shuningdek insonning fikrlash tarziga o'zining ijobiy ta'siri bilan kirib keldi.

Ushbu o'zgarishlar hayot sifatini yaxshilash bilan bir qatorda, jinoyslarchilikning yangi shakli — internet tarmoqlari orqali sodir etilayotgan jinoysl turlarining yuzaga kelishiga zamin yaratdi hamda hayotimizga "kiberjinoyslarchilik" tushunchasini olib kirdi.

Kiberjinoyslarchilik — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari hamda raqamli resurslarni ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ijtimoiy xavfli qilmishlar yig'indisidir. Ushbu turdagi jinoyatlar zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning asosiy xususiyati virtual muhitda sodir etilishi va ko'pincha yashirin xarakterga ega bo'lishidir.

Joriy yilning 27-yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich raisligida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha na'munaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida uyushgan jinoyatchilik, narkojinoyatlar, kiberjinoyatchilik va yashirin iqtisodiyotga qarshi mutlaqo yangi tizim yaratilishini, jarayon birinchi navbatda Toshkent shahrida boshlanib, xavfsiz muhit yaratish bo'yicha "poytaxt namunasi" joriy etilishini ta'kidlab o'tdilar.

Kiberjinoyatlar kundan-kunga ko'payib, ularning turlari 18 tadan 62 taga ortganligi, ayniqsa, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, sun'iy intellekt orqali ovoz va yuz qiyofasini soxtalashtirish, zararli fayllarni tarqatish holatlari avj olayotgani, o'zlashtirilgan mablag'lar esa kriptovalyuta shaklida chetga chiqarib ketilayotgani aytib o'tildi. [1, 1-2-b.].

Bularni tezkor fosh etish va to'xtatish uchun huquq-tartibot organlari xodimlari kibertexnologiyalar va sun'iy intellektni mukammal egallashi lozimligi qayd etildi.

Shu bois, Ichki ishlar vazirligida kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha alohida departament tashkil etilishi va unga vazirning o'zi mas'ul etib belgilanishi yuzasidan berilgan topshiriqlarga muvofiq, qisqa fursat ichida Ichki ishlar vazirligi tizimida Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish departamenti tashkil etilib, bugungi kunda tizim yetarli bilim va malakaga ega bo'lgan munosib kadrlar bilan shakllantirilmoqda.

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida ham ushbu yo'nalishda malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash maqsadida 2025–2026 o'quv yilidan boshlab "Kiberxavfsizlik" fakulteti ochilib, tinglovchilarni nazariy va amaliy jihatdan o'qitish yo'lga qo'yildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda kiberjinoyatchilikning keskin o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Xususan, so'nggi 5 yil davomida kiberjinoyat sifatida e'tirof etilayotgan holatlar soni 5,7 baravarga ortib, umumiy jinoyatchilikning qariyb 50 foizini tashkil etdi.

2025 yil yakunlariga ko'ra, axborot texnologiyalari sohasida jinoyatlar 2024 yilga nisbatan 31 foizga oshdi. Qayd etilgan jinoyatlarning 48 foizi o'g'irlik, 47 foizi firibgarlik yo'li bilan sodir etilgan bo'lib, so'nggi 5 yilda jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar 1,9 trln. so'mdan ortiq pul mablag'larini tashkil etdi.

Ushbu yo'nalishda sodir etilgan jinoyatlarning atigi 10 foizi fosh etilgan xolos.

Mazkur jinoyatlar natijasida yetkazilgan moddiy zarar miqdori ham keskin sur'atlarda oshib bormoqda. Xususan, so'nggi besh yilda (2020–2024 yillarda) bank kartalari bilan bog'liq jinoyatlar oqibatida fuqarolarning jami 1,9 trln. so'm pul

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

mablag'lari noqonuniy o'zlashtirilgan bo'lsa, 2025 yilda yetkazilgan moddiy zarar 2024 yilga nisbatan 3,6 baravarga oshdi.

Bu boradagi ishlarning samaradorligini oshirish maqsadida bir qator huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Bugungi kunda kiberjinoyatlar nafaqat shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy egallash, balki moliyaviy firibgarlik, bank kartalari va elektron to'lov tizimlariga noqonuniy kirish, zararli dasturlar tarqatish hamda internet tarmoqlari orqali turli tahdidlarni amalga oshirish kabi keng ko'lamli harakatlarni o'z ichiga oladi. Shu jihatdan kiberjinoyatchilik an'anaviy jinoyatchilik shakllaridan farqli ravishda murakkab tuzilishga ega bo'lib, u global xavfsizlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Kiberjinoyatlar sodir etilishining asosiy sabablarini quyidagicha izohlash mumkin: birinchidan, aholining axborot texnologiyalari sohasidagi hamda moliyaviy savodxonligi yetarli darajada emasligi va kibergigiyena qoidalariga amal qilmasligi; ikkinchidan, ayrim fuqarolarning qisqa muddatda katta daromad topishga intilishi va ishonuvchanligi oqibatida firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishi; uchinchidan, internet va telekommunikatsiya tarmoqlarining transchegaraviy xususiyati bo'lib, bu jinoyatlarni istalgan hududdan turib sodir etish imkonini beradi.

Bundan tashqari, kiberjinoyatlarning rivojlanishiga zamonaviy texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning noto'g'ri yoki noqonuniy maqsadlarda qo'llanilishi ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa jinoyatchilarga shaxsiy ma'lumotlarni yanada ishonchli tarzda soxtalashtirish, ovoz va tasvirlarni manipulyatsiya qilish imkonini bermoqda.

Kiberjinoyatlarni fosh etishning o'ziga xos murakkab jihatlari mavjud. Jumladan, ular virtual makonda sodir etilishi sababli jinoyat izlari an'anaviy moddiy shaklda qolmaydi; dalillar raqamli ko'rinishda bo'lib, ularni o'zgartirish yoki yo'q qilish oson; jinoyatlar transchegaraviy xarakterga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta davlat hududida sodir etilishi mumkin; shuningdek, ushbu jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda maxsus kriminalistik va texnik bilimlar talab etiladi.

Shu bilan birga, kiberjinoyatlarni aniqlash va fosh etish jarayonida kadrlar malakasining yetarli emasligi, texnik jihozlanishning to'liq emasligi hamda tezkor axborot almashinuvi tizimlarining ayrim hollarda samarali ishlamasligi kabi muammolar ham mavjud. Bu esa jinoyatlarning aniqlash jarayonini murakkablashtirmoqda.

Natijada, kiberjinoyatlarning o'sish tendensiyasi kuchayib, jabrlanuvchilarga yetkazilayotgan moddiy va ma'naviy zarar miqdori ortib bormoqda. Shu bois, ushbu yo'nalishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, kibexavfsizlikni kuchaytirish hamda aholining raqamli savodxonligini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Kiberjinoyatlarning oldini olish va unga qarshi kurashishda, avvalo, jamiyatimizda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroning internetdan, xususan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini targ'ibot-tashviqot ishlari orqali shakllantirish hamda ushbu yo'nalishdagi tushuntirish ishlarining samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu borada PQ-153-sonli Qarorda ham tegishli normalar nazarda tutilgan bo'lib, unga ko'ra respublika miqyosida har yilning noyabr oyi "Kibermadaniyatni yuksaltirish oyli" deb e'lon qilinishi belgilangan [2, 2-3-b.].

Ushbu tashabbus aholining raqamli savodxonligini oshirish va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda kiberjinoyatlarning fosh etilmay qolishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida jinoyatlarning aksariyati firibgarlar tomonidan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda "Deepfake" texnologiyalari va zararli fayllar yaratish orqali sodir etilayotganligi qayd etilmoqda. Shuningdek, o'zlashtirilgan pul mablag'larining kriptovalyuta orqali yashirilishi va noqonuniy aylanma shaklida chetga chiqarilishi ham ushbu jinoyatlarni aniqlash jarayonini murakkablashtirmoqda.

Shu sababli, sun'iy intellekt texnologiyalarini chuqur o'rganish, "Deepfake" va zararli fayl algoritmlariga qarshi zamonaviy texnologik vositalarni joriy etish hamda kriptovalyuta aylanmasini nazorat qilishda blokcheyn-monitoring tizimlarini tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu esa kiberjinoyatlarni aniqlash va ularning oldini olish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatlardan himoyalanihning eng samarali usuli - zamonaviy tahdidlardan doimiy xabardor bo'lib borishdir. Bunda bank karta raqami va amal qilish muddatini, telefonga kelgan maxfiy tasdiqlash kodlarini hech kimga bermaslik, noma'lum internet resurslariga bank karta ma'lumotlarini kiritmaslik, bankomatdan foydalanishda PIN kodni yashirish, mobil ilovalarni faqat rasmiy "Play Market" va "App Store" platformalaridan yuklab olish, ijtimoiy tarmoqlarda oson daromad topish haqidagi shubhali ma'lumotlarga ishonmaslik, zararli havolalarni ochmaslik hamda internetdan foydalanish madaniyatiga rioya qilish kabi qoidalarga amal qilish muhim hisoblanadi. Ushbu chora-tadbirlar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari va moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son (2022 yil 28 yanvar) farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 – yil 30-apreldagi “Axborot texnologiyalari vositasida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida” PQ-153-son. <https://lex.uz/uz/docs/7511145>

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 – yil 27 yanvardagi Huquq tartibot idoralari mas'ul rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvdagi nutqi. // <https://president.uz/uz/lists/view/8882>

5.A.A.Iminov Kibermakonda axborot xurujlari – dolzarb masalalar. <https://cyberleninka.ru/article/n/kibermakonda-ahborot-huruzhlari-dolzarb-masalalar>

6.Prezident Shavkat Mirziyoevning Ichki ishlar organlari xodimlari va faxriylariga bayram tabrigidan. <https://sharguncoal.uz/p>.

7. <https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/ijtimoiy-tarmoqlarga-qaramlik-xxi-asr-epidemiya>.

